

QISHLOQ XO`JALIGI KORXONALARINI BOSHQARISHNING ASOSIY MUAMMOLARI

Olimov Shohijahon Fozilxon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo`nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205325>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo`jaligi korxonalarini boshqarishdagi asosiy muammolarni ko`rib chiqilib ularni bartaraf etish va kamchiliklarini to`ldirish usullari o`rganilgan.

Kalit so`zlar: qishloq xo`jaligi, bozor, mulkchilik, fermer xo`jaligi.

Kirish. Mamlakatimizda bosqichma-bosqich chuqurlashtirib borilayotgan islohotlarning tub maqsadi jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtiruvchi iqtisodiyotni, ya`ni ijtimoiy yo`naltirilgan bozor iqtisodiyotini vujudga keltirishdan iboratdir. Bozor iqtisodiyotining o`ziga xos talablariga mos keladigan mulkning turli – tuman shakllari, erkin tadbirkorlik, raqobatning mavjudligi va bozor infratuzilmasining vujudga kelishi mulkni davlat tasarrufidan chiqarishni ob`ektiv ravishda talab etadi. Ta`kidlash lozimki, xozirgi kunda qishloq xo`jaligidagi mulkchilik va xo`jalik yuritishning turli shakllarini rivojlantirish, tadbirkorlik va erkin raqobat sharoitini vujudga keltirish borasida tarmoq samaradorligini oshirish ta`min etuvchi mustahkam huquqiy va me`yoriy asoslar yaratildi.

Shunday bo`lsada, qishloq xo`jaligi tarmoqlari ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishning haligacha to`la ishlatilmay kelayotgan ichki imkoniyatlari mavjud. Bularga, asosan, qishloq xo`jaligini tubdan islox qilishda birinchi navbatda, mulkiy munosabatlarni yanada takomillashtirish zarur.

Asosiy qism.

Qishloqda mulkchilik masalalarini eng avvalo xususiy mulkchilikni rivojlantirish va mustahkamlash, qishloq xo`jaligida agrar va iqtisodiy munosabatlarni isloh qilishning asosiy yo`nalishi sifatida haqiqiy mulkdorlar sinfini shakllantirish masalasi dolzarb bo`lib turibdi. Dehqonlar ongida erga egalik hissini uyg`otish, dehqonlar o`z mehnati natijasidan foydalanish huquqiga ega bo`lishni ta`minlash, qishloqda mulkiy paylarni joriy etish asosida mulkiy munosabatlarni takomillashtirish nihoyatda zarur. Qishloq xo`jaligi korxonalarining huquqini va iqtisodiy mustaqilligini kengaytirish, dehqonlarning o`z mehnati va butun qishloq xo`jaligi faoliyatining pirovard natijalaridan manfaatdorligini oshirish mexanizmini yaratish lozim.

Shunga qaramasdan, qishloq xo`jaligida islohotlarni chuqurlashtirish bo`yicha qabul qilingan qarorlar ijrosini to`liq ta`minlashga, bu sohada mehnatni rag`batlantirish va moddiy manfaatlorlik tamoyillarini mustahkamlashga to`liq erisha olinmayotganligi alohida qayd etiladi. Islohotlardan asosiy maqsad kishilarning mehnatga bo`lgan munosabatini o`zgartirish, haqiqiy mulkdorlik ijara shartnomasi asosida o`zlariga berkitilgan erga, undan etishtirilgan mahsulotga egalik tuyg`usini qaror toptirish ekanini, har bir dehqon o`z mehnatining sifati va samaradorligiga yarasha haq olishiga ishonmas ekan, qishloqda hech qanday iqtisodiy islohot bo`lmaydi.

Ichki va tashqi shartnomalarni tuzish va unga rioya etishni tubdan qarab chiqishimiz kerak. Chunki ko`p hollarda xo`jaliklar tomonidan shartnoma shartlari bajarilmasdan qolmoqda, tuzilgan shartnomalar nomigagina tuzilmoqda. Bu esa dehqonning erga, ishlab chiqarish

vositalariga va ishlab chiqargan mahsulotiga egalik tuyg`usini so`ndiradi. Buning uchun albatta shartnomalarni imzolash vaqtida huquqiy maslahatchi qatnashib, unga o`z imzosini qo`ygan taqdirdagina yuridik kuchga kirishini alohida qayd etmoqchimiz. SHartnoma tuzilishi va imzolanishi vaqtida ikkala tomon ham to`la teng huquqli bo`lishga erishishi kerak. SHartnoma shartlarini javobgarligini qonun yo`li bilan kafolatlash zarur.

Dehqon etishtirgan mahsulotini shartnomadan ortiqchasini o`zi erkin baholarda sotishga sharoit yaratib berilishi lozim. Bu qaror bilan qonuniy kuchga kiritilgan bo`lsada, joylarda ba`zi rahbarlarning xo`jalik, tuman, viloyat rejalarini bajarish maqsadida dehqonlarning rejadan ortiqcha mahsulotlarini tayyorlov idoralariga topshirishlariga buyruq bermoqdalar. Bunday holat bilan aslo kelishib bo`lmaydi. Yuqoridagi holat sodir bo`lganda bu rahbarlarga nisbatan tegishli ma`muriy chora ko`rilishi zarur deb bilamiz.

Dehqon xo`jaliklarini tashkiliy jihatlarini ham o`ylab ko`rish vaqti keldi, chunki erlarni mayda ishlab chiqaruvchilarga bo`lib berish natijasida ko`plab ekiladigan er maydonlari yo`llarga, ariqlarga, molxona va boshqa inshootlar qurilishiga sarflanmoqda. Natijada hosildor erlar hajmi kamayib bormoqda. Bundan tashqari, kollektor drenaj ishlari, erlarning meliorativ holatini yaxshilash ishlariga ba`zi hollarda noqulaylik tug`dirmoqda. Dehqon xo`jaligida mablag`ni tejash uchun texnikalardan emas, balki ko`proq qo`l mehnatiga suyanilmoqda, bu esa ish unumdorligini kamayishiga eng asosiysi oiladagi ayollar va bolalar mehnatidan foydalanishga sabab bo`lmoqda.

Fermer va dehqon xo`jaliklari to`g`ridan - to`g`ri tayyorlov va servis idoralari bilan shartnomalarni o`zlari tuzishlari lozim (mineral o`g`itlar, yoqilg`i - moylash materiallari). Fermer va dehqon xo`jaligi a`zolarining huquqiy, iqtisodiy bilimlarini oshirish maqsadida har bir tuman bo`yicha o`quv markazlarini tuzish, ya`ni tajriba tariqasida yuridik maslahatxona, iqtisodiy va moliyaviy maslahat beradigan shahobchalarni ochish lozim.

Eng asosiysi davlat harid baholarini belgilashda har bir erning tabiiy sharoitidan kelib chiqqan holda tabaqalashgan narx belgilash kerak. Hozirda esa barcha erlarga bir hilda harid baholari qo`yilgan. Bu esa bozor iqtisodiyoti talablariga mos kelmaydi.

Hisob-kitob ishlari, sarf-xarajalar chek usulida olib borilishi kerak, ya`ni olingan moddiy-texnika resurslari, servis xizmati va avans to`lovlari uchun chek bilan hisob-kitob qilish, sarf-xarajatlari chek uslubida nazorat qilib borilishi, xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish, qancha mablag` sarf qilib, qancha foyda olinishi oldindan ma`lum bo`lishi kerak.

Bozor munosabatlarining to`laqonli amal qilishi hozirgi zamon iqtisodiyotida barqaror iqtisodiy o`shishni ta`minlashning, iqtisodiyotda yuksak samaradorlikka va mehnat unumdorligiga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Ta`kidlash lozimki, qishloq xo`jaligi tarmoqlarida ham bozor faoliyati, bozor munosabatlarining amal qilishi iqtisodiy erkinliklarga tayanadi. SHuning uchun mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiyotni erkinlashtirish tadbirlarining muhim qismi qishloq xo`jaligini erkinlashtirish, sohadagi munosabatlarni tobora izchilroq ravishda bozor tamoyillari asosiga qurishdan iborat.

Iqtisodiy islohotlar va iqtisodiyotni erkinlashtirish tadbirlari faqat butun mamlakat miqyosidagi tadbirlardangina iborat bo`la olmaydi. Mazkur tadbirlar har bir mintaqada o`ziga xos xususiyatlarga ham ega bo`lishi tabiiy. SHuningdek, bozor munosabatlarini belgilovchi va ularga tasir etuvchi omillar va shart-sharoitlar ham har bir mintaqada o`ziga xos ravishda

rivojlangan bo`ladi. Boshqa jihatdan olib qaraganda, makro-iqtisodiy barqarorlikni ta`minlab borishga, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va mustaxkamlashga viloyatlar munosib hissa qo`shib boradilar. Demak, mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy siyosatning muhim qismini mintaqaviy siyosat va maxsus ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar tashkil qiladi.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti va viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi erkinlik sharoitida har bir hudud ichki imkoniyatlari-dan kelib chiqqan holda o`zining iqtisodiyotini mustahkamlashga harakat qilmog`i lozim. Sobiq tuzum davridagi singari hududdagi barcha qishloq xo`jaligi tarmoqlari joylashuvi va rivojlantirishni markazdan turib belgilab berilishi hozirgi sharoitda o`zini oqlay olmaydi. Aksincha, hududlarda bozor munosabatlarini chuqurlashtirish negizida zamonaviy xo`jalik tuzilmalarini jadal rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy qud-ratini ta`min etadi. Ayni paytda viloyatlarning mavjud imkoniyatlarini to`laroq yuzaga chiqarish uchun ularda kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, infratuzilma tarmoqlarini jadal barpo etishga asoslangan holda bozor islohotlarini chuqurlashtirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi iqtisodiy munosabatlarga o`tish davri va jamiyatni demokratik asosda qayta qurishda ustuvor e`tibor hududlarda ishlab chiqarish kuchlarini to`g`ri va samarali joylashtirishga qaratiladi. Albatta, bunday vaziyatda har bir viloyat alohida iqtisodiy makon sifatida shakllanishga harakat qiladi. Bunda ishlab chiqarishni ijtimoiy tashkil etish shakllarida o`zgarishlar sodir bo`ladi. eng avvalo, ishlab chiqarish mujassamlashtirishida kichik korxonalar ko`payadi, ixtisoslashuvda esa mahsulot ishlab chiqarishga katta o`rin beriladi. Ayni chog`da markazlashuv jarayoni ham kuchayadi. Chunki, bir tomondan yirik korxonalarga xomashyo etishmasligi sababli ularda qo`shimcha va butlovchi tsexlar yoki bo`linmalar vujudga keladi.

Shu jihatdan, qishloq xo`jaligi tarmoqlariga xizmat qiluvchi infratuzilma tarmoqlarini tubdan o`zgartirishni taqozo etadi. Mavjud infratuzilma o`zida buyruqli iqtisodiyot davridagi mahsulotlar va resurslarni taqsimlash bilan bog`liq qator salbiy xislatlarini o`zida saqlab qolgan. SHuning uchun qishloq xo`jalik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarni iqtisodiy rag`batlantirish maqsadida borpo etilgan infratuzilma tarmoqlari tarkibi ayrim hollarda o`z vazifalarini etarli darajada bajarmayaptilar, xatto xo`jalik sub`ektlarining davlat tomonidan ularga berilayotgan iqtisodiy erkinliklardan to`la foydalanish-lariga to`sqinlik qilmoqdalar.

Natijada Namangan viloyati qishloq xo`jaligi tarmoqlari barcha darajalarida, ya`ni keyingi paytlarda davlat tomonidan agrar sohani erkinlashtirishga qaratib ishlab chiqilgan qator tashkiliy-huquqiy me`yorlarga rioya qilinmayapti. SHuningdek, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va bozor munosabatlarini o`zgartirish jarayonlari izchil nazorat ostiga olingan emas. SHu bilan birga ularni to`g`ri yo`lga solish iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida ilmiy asoslangan yondoshuvlarni taqazo qiladi.

Namangan viloyati iqtisodiyoti respublika iqtisodiy muhitida o`ziga xosligi bilan ajralib turadi. Lekin aholining zich joylashganligi va 63,0 foiz aholining qishloq joylarda istiqomat qilishi hamda infratuzilma tarmoqlarini yuqori darajada rivojlanmaganligi sababli o`ziga xos muammolar yuzaga kelgan.

Ayni vaqtda qayta ishlash korxonalari tomonidan sut, go`sht, ayniqsa, meva va sabzavotni qayta ishlash uchun etkazib berilayotgan mahsulot xo`jaliklarga foyda keltirish darajasini ta`minlamaydigan baholarda qabul qilinishi tez-tez uchrab turadi.

Bunday sharoitda xo'jaliklar nima ko'proq foyda keltirsa, o'sha mahsulotni ishlab chiqarishiga majbur bo'lishmoqda. SHuning uchun sut, go'sht, sabzavot va boshqa shu kabi mahsulotlar ishlab chiqarishi kamayib ketishi, qoramollar bosh sonining qisqarishi, ekin maydonlari tarkibi-ning o'zgarishi va boshqa salbiy jarayonlar boshlandi. Shuningdek, foyda darajasi ham bevosita yo'l harajatlariga bog'liq bo'lmoqda.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini moddiy-texnik ta'minoti darajasining pasayishi, asosiy texnika turlarining o'z xizmat muddatini o'tab bo'lganligi, ma'naviy va jismoniy eskirganligi, yangi texnika narxining to'xtovsiz o'sib borishi hamda qishloq xo'jaligi ekinlari strukturasi o'zgarishi hisobiga bir qator ixtisoslashgan texnika turlari ortiqcha bo'lib qolgan bo'lsa, boshqa bir qator turdagi mexanizmlar etishmas-ligi ham mavjud.

Shu jihatdan, Namangan viloyatda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi samaradorligi, mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil bo'lgan texnika vositalaridan foydalanish, "servis" xizmati bozorlarini tashkil etishni takomillashtirish hamda ushbu tizimda haqiqiy raqobat muhitini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlaridagi bozor munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha o'tkaziladigan islohotlar jarayonida talab va taklifni davlat tomonidan faol tartibga solib turishi zarur. Butun iqtisodiyotdagi singari agrar sohada ham ma'muriy buyruqbozlik tizimidan yangi bozor tizimiga o'tish birdaniga sodir bo'lmaydi, balki xo'jalik yuritishning yangi shakllari qaror topishi ancha uzoq vaqt davom etadi. Ma'lumki, qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarining shakllanishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoq-da va quyidagilar:

- mulkni davlat tasarrufidan chiqarishi va bozor infratuzilmasini rivojlantirish;
- xo'jalik yuritish shakllarini maqsadga muvofiq ravishda qo'llash, ya'ni, fermer xo'jaliklarini ustuvor rivojlantirish;
- mablag' bilan ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish;
- bozor sharoitida ishlab chiqarishini davlat tomonidan tartibga solishning ma'muriy usullaridan iqtisodiy usullarga o'tish, davlat buyurt-malarini asta-sekin qisqartirish bilan bog'liq.

Mazkur jarayonlar doimo ham izchillik bilan amalga oshirilayotgan, ijobiy natijalari ayrim hollarda ko'zga tashlanayotgan bo'lsa ham ularning muhimligi shubhasizdir.

Xulosa. Qishloq xo'jaligida menejment tizimining iqtisodiy samarasini to'la va aniqroq baholash o'ta murakkab, haqiqatan ham, ko'rib chiqilayotgan tizimlarning iqtisodiy samarasini baholash turli-tumandir, masalan, an'anaviy kapital mablag'larni kiritish va yangi texnika joriy qilinishining iqtisodiy samarasini hisoblashdan ancha murakkabdir, chunki bular yagona usulga, nazariy izlanishlarga, ularning alohida tomonlariga, hamda ancha katta ishlatish amaliy tajribasiga asoslanib olib boriladi. Bundan tashkari, menejmentning iqtisodiy samarasini baholash umumiy muammosi kapital mablag'lar va yangi texnikani kiritish iqtisodiy samarasining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi tarmoqlari ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari ishlab chiqarishning yangi usul va metodlariga tashkiliy - iqtisodiy baho berish, rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, boshqarish va boshqa metodlarini tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy islohotlarni bosqichma-bosqich chuqurlashtirish, qishloqdagi mulkdor va tadbirkorlarning ahamiyatini oshirish, fermerlar harakatini qo'llab-quvvatlash – «Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili» Davlat dasturining asosiy tarkibiy qismlaridan hisoblanadi.

References:

1. Nazarova F. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida O'zbekiston agrar sektorini rivojlantirish istiqbollari: Iqtisod fan. dok. ... dis. avtoref.-T.: O'zBIITI, 2001. – 40 b.
2. Uzbekistan desyat' let po puti formirovaniya rinochnoy ekonomiki/ R.A.Alimov, A.K.Berdintsev, A.F.Rasulev i dr.; pod red. A.X. Xikmatova.-T.: O'zbekiston, 2001. – 352 b.
3. Xurramov A.F. O'tish iqtisodiyotida mulkiy munosabatlar va ularning agrar sohadagi xususiyatlari: Iqtisod fan. dok. ... dis. avtoref.-T.: O'zMU, 2005. – 42 b.

